
Said Halim Paşa Niçin Yeterince Tanınmıyor?

VAHDETTİN IŞIK

Özet: Türkiye'nin yakın tarihini şekillendiren siyasi ve entelektüel aktörler içerisinde Said Halim Paşa önemli bir yer işgal ediyor. Gerek siyasi görevleri gerekse de yazdığı kitaplar onu önemsememiz için yeterli gerekçeleri bize sunmaktadır. Ne var ki Türkiye siyasetini ve entelektüel birikimini etkileyen kişi ve mihraklarda bu birikimden yeterince faydalandığı söylenemez. Her şeyin siyasal iktidarı elde etmek dolayımından değer kazandığı bir vasatta, onun fikirleri yeterince ilgi görmemiştir. Keza, modern zihnin tarihsizliği de bu duruma zemin oluşturmaktadır. Oysa Paşa'nın ortaya koyduğu birikim bugün için hâlâ olup biteni çözümlemek için önemli kavramsal imkânlar barındırmaktadır. Bu yazı, Said Halim Paşa'yı niçin bilmemiz gerektiğini açıklığa kavuşturmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, İslamcılık, Düşünsel Temellendirme, Modernizm, İttihatçılık, Malta Sürgünü, Konformist Tutum, İslami Gelenek.

Abstract: Said Halim Pasha is one of the most important figures who shaped the Turkey's recent political and intellectual history. Both political positions he run in government and his books enough for us to pay attention to him in Turkey's political history. However, the people affected Turkey's politics and intellectual life ignored him so far and do not benefit from his experiences. When we know that everything to gain political power with the purpose of appreciation, his ideas has not been interested enough. Likewise, the modern mind without historical connection caused this situation. However Halim Pasha's experiences give us conceptual heritage to understand what is going on in Turkey today. This paper aims to clarify why we need to know Said Halim Pasha.

Key Words: Said Halim Pasha, Islamism, Modernism, Islamic Tradition, Philosophical Justification, İttihadism (Unionism), Malta Exile, Conformist Attitude.

Atıf[®]: Işık, Vahdettin, "Said Halim Paşa Niçin Yeterince Tanınmıyor?", *İLEM Yıllık*, yıl 4, sayı 4, 2009, ss. 7-13

Türkiye gibi yenilmiş ya da başka bir uygarlığı kendi değerleri kılmaya çalışan ülkelerde, Malik bin Nebi'nin de bahsettiği gibi, insanların tarihlerinden ve temellendirilmiş düşüncelerinden ziyade efsaneleri ve kahramanları vardır. Burada tarih kurgular üzerinden şekillendirilir ve şahsiyetler bu kurgular üzerinden önümüze sürülerek bizlerden bunları büyük şahsiyetler olarak tanımamız beklenir.

Birçok bilinmesi gereken isim gibi Said Halim Paşa'nın da Türkiye'de çok fazla bilinmediği bir vakıa. İlginç olan İslamcı muhitlerin de gündemlerinde Said Halim Paşa'nın belirgin bir yerinin bulunmuyor olması.

Burada "Said Halim Paşa'nın İslamcılar tarafından bilinmesi mi gerekiyordu?" sorusunu sorarak meseleyi vuzuha kavuşturmaya bir yol açmış olabiliriz.

Öncelikle "Büyük adamların sayısının sayılamayacak kadar çok olduğu bir ülkede Said Halim Paşa gibi birinin bilinmemesi niye meseledir?" konusuna değinmek gerekiyor.

Said Halim Paşa'nın ortaya koyduğu düşünce birikimi nicelik olarak bir kitabın sayfaları arasına sığabilecek kadar azdır. Buna karşın, modern dönem İslam düşüncesi üzerine yapılacak okumaların içerisinde hiç kuşkusuz en dikkat çekici, en mutedil ve en kuşatıcı tasavvurun sahiplerinden birisidir o.

Said Halim Paşa dönemin çok etkin isimlerinden Mehmet Akif Bey ve Muhammed İkbal gibi gerek İslamcı gerekse de İslamcı olmayan muhitlerde saygın bir yer edinmiş, pek çok insan tarafından çok büyük bir şahsiyet, çok büyük bir düşünce adamı olarak tanımlanmıştır.

Modern dönem İslam düşüncesinin anlaşılmasına yönelik yapılacak her gayretin içerisinde hiç kuşkusuz İkbal uğranılması gereken bir duraktır. Yine Türkiye'deki serüvenin anlaşılması noktasında Mehmet Akif hiç kuşkusuz bir uğrak noktasıdır. Her ikisi de Said Halim Paşa'yı bizim bugün ifade edeceğimiz sözlerden çok daha büyük iltifatlarla taltif etmişlerdir. Mehmet Akif Bey'e göre o, İslam dünyasının yaşayan en önemli mütefekkirlerinden birisidir. Keza Muhammed İkbal'in "İslam Düşüncesinin Yeniden Oluşumu" -ki Türkiye'de ismi çok bilinen ama maalesef çok iyi okunmamış- eserinde kendi düşüncesini temellendirmek için Said Halim Paşa'nın sözlerine yaptığı atıflar vardır. Ulusallaşmanın salt coğrafi bir sınır değil, zihinsel sınırlar oluşturduğu bir bağlamda yetişen bizim gibi insanların İkbal ile Said Halim Paşa arasında bir bağlantı kurması, onlar arasındaki ilişkiyi doğru anlamlandırması kolay değildir. Ama en azından bugünlerde, dönemin sıcak çatışmalarının ve iktidar mücadelelerinin nispeten dışında kalabileceğimiz düşünce zeminlerinin imkân dâhiline girdiği bu dönemde, bu ilişkileri yakından gözlemlemek için Said Halim Paşa üzerinde çalışılması gereken önemli bir isimdir.

Said Halim Paşa isminin önemini dört husus üzerinden açıklayabiliriz.

Birincisi; Paşa bugün genellemeler ve indirgemeler üzerinden bir dil kurmuş olan Türkiye coğrafyasında bizim çok muhtaç olduğumuz bir vasfa sahiptir. Bu vasf, toplumsal gerçekliği açığa çıkarmak için ciddi bir zihinsel çaba harcamaktır. Said Halim Paşa zihinsel meselelere çok ciddi bir emek vermiş, hem Batı'yı hem kendi gerçekliğimizi de çok iyi tanıyan birisi olarak mukayeseli değerlendirmeler üzerinden düşüncesini şekillendirmeye çalışmıştır. Bu nedenle ümmetin toplumsal gerçekliğini açığa çıkarmak için başvurulması gereken en önemli ve en gerçekçi şahıs Said Halim Paşa'dır.

Gerek siyasi kişiliği nedeniyle doğrudan süreçlerin içinde yer almış olması gerekse de entelektüel müktesebatı böyle bir vasıfla donanmasında çok etkili olmuştur. O, salt metinler üzerinden bir tasavvur oluşturmamış, bizzat icranın içerisinde süreci tecrübe etmiş birisi olarak değerlendirmeleri gerçeklerle de sınanmış birisidir.

İkincisi; Said Halim Paşa meseleleri öncelikle ve salt pratik çıkarlar ekseninde algılayıp anlamlandırmamış, pratik gereklilikleri de hesaba katan ve bütün bir birikimini düşünsel bir temellendirme etrafında oluşturmaya çalışmış önder şahsiyetlerden birisidir. Bir yangın yerine dönmüş coğrafyamızda, yüz yıl içerisinde beş milyon kilometrekarelik bir coğrafyadan bugünkü hâline gelen bir asitanede sadrazamlık yapan Paşa, zor bir işi başararak vakayı düşünsel temelli olarak algılamada, temellendirme ve öngöründe bulunmada yüksek bir performans göstermiştir. Her şeyin oldukça pratik merkezli ve iktidar öncelikli düşündüğümüz bugünkü vasatımızda Said Halim Paşa'nın bu yönünün çok dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle Malta'da sürgünde iken Cemiyet-i Akvamın kurulacağı haberleri üzerine, başta ABD olmak üzere bir çok ülkenin devlet başkanına gönderdiği mektubunda bugünlere tuttuğu projeksiyon şaşırtıcı düzeyde gerçekleri tespit etmiştir. Keza yine Malta'da, hayatının son anlarında yazdığı "İslam'da Teşkilat-ı Siyasiye" adlı eseri de ulusal düzlemde ne yapılması gerektiği ile ilgili sunulmuş "ilk proje"dir. Sadece bu iki örnek bile onun ufku nu göstermek için fazlasıyla yeter.

Üçüncüsü; Said Halim Paşa gerek kendimize ilişkin gerek Batı'ya ilişkin çok ciddi ve itidalli bir eleştirel dil kullanmayı başarabilmiş ender şahsiyetlerdendir. Böyle bir dil sağlıklı bir düşüncesin inşasında asla vazgeçilemeyecek temel öğelerden biridir.

Dördüncü olarak da Said Halim Paşa'yı pek çok düşünce adamından ayırt etmemize yarayacak en temel vasıflardan birisi olan, iktidar üzerinden toplumu dönüştürmeyi hedefleyen modern dönemin merkezîyetçi kurgusunun dışında kalmayı bu zorlu döneme rağmen başarmış olmasıdır. Paşa medeniyeti toplumsal gerçekliğin ıslahı üzerinden kurmaya yönelik bir düşünme cehdi ortaya koymuştur. Bu açıdan sorunların bizim için küreselleşmeye başladığı ve de insanların görmezlikten gelemeyeceği yeni bir sese ihtiyaç duyulan bu dönemde bu vasfın çok kıymetli olduğunu belirtmek gerekir.

Said Halim Paşa'nın neden önemli ve bilinmesi gereken bir şahsiyet olduğunun gerekçeleri temel başlıklar hâlinde ifade ettikten sonra, asıl sorumuza dönebiliriz; "Neden Said Halim Paşa'nın mükteşebatıyla orantılı bir tanınırlığı yoktur günümüzde?"

Müktesebatıyla orantılı olarak tanınmamasının birçok gerekçesinden bahsedilebilir. Her sosyolojik olayda ve olguda olduğu gibi bu meseleyi de tek bir gerekçe üzerinden izah etmek mümkün değildir. Ben meseleyi Türkiye fikriyatını ve siyasetini yakından bilen insanların anlayabilecekleri gerekçeler üzerinden izah etmeye çalışacağım.

Öncelikle Said Halim Paşa asker değildir ve son bir buçuk asırda Türkiye'de asker olmayanların aktör olması mümkün değildir. Olsa olsa aktörlerin etrafında işe yaradığımız oranda veya aktörlerle çatışan ekibin koçbaşı olduğunuz oranda adınız duyulabilir son yüzyılda memleketimizde. İfadeler çok keskin olmakla birlikte Said Halim Paşa'nın asker kökenli bir kişilik olmamasının, Türk siyasetinde isminin mükteşebatıyla orantısız duyulmasının en önemli gerekçelerinden biri olduğunu düşünüyorum.

Son yüzyılda siyaset, büyük ölçüde ittihatçı çerçeve içerisinde yer almış asker kökenli operasyonel kişiliklerin etrafında oluşturulmuş bir bürokratik terminolojiyle çözümlenmeye çalışılıyor. Said Halim Paşa ise böyle bir gelenekten gelmediği için etkinliği de onlar kadar olmamıştır.

Hatırlanacağı gibi son dönemin en önemli aktörleri İttihat ve Terakki çevresinde kümelenmişlerdir. Said Halim Paşa da oradadır. Ama ittihatçılık sonunda asker kökenlilerin daha belirleyici olduğu bir sürece evrilmiştir. Teşkilattan gelen İttihatçıların ilişkilerinin arka planları, dayanakları ve de etraflarında oluşan mitten kaynaklanan bir güçleri vardır. Paşa ise teşkilatçı gelenekten gelmeyen biri olarak ayağını basabileceği, projelerini ve düşüncelerini uygulayabileceği bir güçten görevindeyken dahi nispi olarak mahrumdu. Bu nedenle pratik siyasette sembolik başarılar ortaya koyabilmiştir. Bu konuda Edirne'nin alınmasını, Hicaz bölgesinde Arap-Osmanlı ilişkilerinde yaşanan açılımları, ittihatçılar içerisindeki çatışmalarda bir denge unsuru olmasını, uluslararası ilişkilerde ittihatçı maceracıları nispi olarak frenleme noktasındaki rolünü düşünebiliriz. Bu konulardaki rolüne rağmen doğrudan doğruya yeni bir düzenin şekilleniş sürecine yön vermeye hem teşkilatçı geleceği müsait değildir hem ülkenin yeniden şekillendirildiği zamanın önemli bir kısmını (1919-1921) Malta'da sürgün geçirmiştir hem de 1921'de şehit edildiği için sonraki süreçlere kendi yaklaşımını doğrudan taşıyamamıştır.

Üçüncü olarak, Said Halim Paşa'nın sonraki kuşaklar tarafından tanınmamasını belirleyen çok daha belirleyici bir unsur da dönemin hem ulusal aktörleri hem de küresel aktörleri açısından çok kullanışlı bulunmayan fikirlere sahip olmasıdır. Paşa'nın tasavvuru küresel aktörlerin işine gelmemekte, yerel aktörler tarafından da kullanışlı bulunmamaktadır. Zira o Batı'yı çok iyi tanır ama Batıcı değildir. Batıcı olmamak da başlı başına küresel aktörlerle sorunlu olmak demektir. Yine

Said Halim Paşa o dönemki ifade ile söylersek beynelmilelci'dir. Ama yerel olarak, bugünkü terminolojiyi kullanmak ne kadar uygun ise ulusal bağlamlarda ortaya konulan bütün cehtlere karşı ciddi destekler sağlamıştır. Mesela *Türk Yurdu* dergisinin imkânsızlıktan dolayı çıkarılmadığı bir dönemde Said Halim Paşa kendi kişisel imkânlarını kullandırarak *Türk Yurdu* dergisinin çıkarılmaya devam etmesini sağlamıştır. Bugünkü zihinle baktığımız zaman bu çok anlaşılabilir bir şey değildir. Oysa o Batı emperyalizmi karşısında direnme imkânı, direnme potansiyeli taşıyan her kişi, söylem ve muhite sahip çıkmıştır.

Said Halim Paşa'nın İslamcı muhitlerde çok fazla bilinmemesi de şöyle izah edilebilir:

Bir taraftan yenilikçi bir anlayışı, öbür taraftan bu yenilenmeye karşı bir tutum sergileyen ikinci bir dalgayı esas alarak baktığımızda Paşa'nın fikirlerinin tanınmamasının gerekçeleri farklıdır. Nispeten yenilenmeci, rahat bir dille söylersek modernist çizgi zaten tarihsiz bir zihne sahiptir. Bu tutum sadece Said Halim Paşa karşısında alınan bir tavır değildir. Son derece eyyamcı zihniyetle düşünen birilerinin tarihin tozlu rafları arasında kalmış, unutturulmuş bir aktörünün kitapları üzerinde ciddi çalışmalar yaparak ondan bugüne ne katabiliriz diye düşünmelerini beklemek zordur. Yenilenme karşısında daha ihtiyatlı tutum sergileyen çevrelerin Said Halim Paşa'yı çok iyi bilmemelerinin sebebi ise Paşa'nın içe kapalı olmayan, dünyaya zihnini açmış, dünyadaki gelişmelerden haberdar, Batı'yı yakından tanıyan ve bu olguyla sağlıklı bir ilişkinin nasıl kurulabileceği üzerine çok ciddi değerlendirmeler yapmış, fikirler ortaya koymuş bir kişi olmasıdır. Dolayısıyla Paşa, riskli ve kaygan bir zeminde hareket etmektedir. Böyle riskli bir zeminde hareket etmeye yeltenmiş yer yer de muhafazakâr tutumun benimseyemeyeceği kavramsal çerçeveler ortaya koymuş bir adama karşı muhafazakâr tutumun çok sıcak ilgiler duymayacağı bellidir. İttihatçılarla olan ilişkisi de onun bu çevreler tarafından ihtiyatla karşılanmasının gerekçelerinden bir diğeridir. Aşağı yukarı iki asırdır ama şimdi hepten bütün kavramların, bütün gündemlerin, bütün düşüncelerin pratik gereklilikler yani iktidar çatışmasının taraflarından birisinin işine yarar mı yaramaz mı dolayımından konuşulduğu bir dünyada Said Halim Paşa'nın bu ihata edici tutumu çok kullanışlı bir tutum değildir. Dolayısıyla pragmatik ve operasyonel bir mantıkla, tasavvurunu, ilişkilerini, kurumlaşmalarını inşa etmiş Türkiye gerçekliğinde Said Halim Paşa'nın kendisine çok fazla yer bulamamış olması anlaşılabilir bir durumdur.

Bununla bağlantılı olarak dördüncü bir mesele de Said Halim Paşa'nın gündemini, kendi kavramsal çerçevesini dönemin şartları içerisinde algılama cihetine girişmek ciddi bir soyutlama girişimini gerektirmektedir. Onu okuyup bugün onun fikirlerinden istifade etmeyi öngören bir zihinle bakmak meşakkatli bir iştir. Yani doğrudan doğruya kullandığı bir kavramı, kurduğu bir cümleyi, ortaya koyduğu bir önermeyi olduğu gibi iktibas edemeyeceğimiz bir adamla çok fazla yoğun ilişkiye girmek ancak ilgisinin, özel meraklısının, fikir çilesi çekmeyi kendisi için ibadet olarak algılamış

bir zihniyetin girişebileceği bir şeydir. Bu açıdan da bugünkü İslamcı insan profilinin Said Halim Paşa'yı çok kullanışsız birisi olarak algıladığını görebiliriz.

Soyut düşünme, soyutlama bugün çok fazla kıymet ve takdir gören bir iş değildir. Bugünkü verili durumda Said Halim Paşa'dan istifade etmeyi, düşüncelerini kendi gerçekliğimiz içerisinde anlayıp ondan bir hikmet devşirmeyi göze alacak bir mükte-sebat ve tasavvurun yaygın olmadığını düşünüyorum.

Bugün bin türlü eleştiri de yapsak modernlik bir yaşam tarzı olarak Türkiye'de ciddi bir etki gücüne sahiptir. Kavramlarımız, gündemlerimiz, kurumsal serüvenlerimiz büyük ölçüde modern zihnin dolayımından şekillenmektedir. Bu sorunun yol açtığı konformizm bir yaşam tarzı olarak ülkenin tüm alanlarını ciddi oranda etkilemiştir. Bu vasatta düşünce işini kendisine meslek edinmiş insanlardan beklenen de bir an önce acil, uygulanabilir, bugünkü sosyolojik ve siyasal iktidar serüveninde kullanışlı bilgiler ortaya koymalarıdır. Said Halim Paşa ile uğraşmak bu konformist tutumu bir kere elinin tersiyle geriye itmeyi gerektiren çileli bir iştir. Bu durum da Said Halim Paşa'nın bugün kendisiyle çok fazla yüzleşme adayının bulunmadığı bir vasatta bilin-memesini tabii hâle getirmektedir.

Yine Said Halim Paşa operasyonel yanı olan projesi birisidir. "İslam'da Teşkilat-ı Siyasiyye" kitabı, ne yapabiliriz sorusuna cevap bulmak maksadıyla onun yazdığı bir çalışmadır. Bu metin Osmanlı İslamcılığında hilafetin ilgasından sonra ortaya çıkan İslami hareketlerin temel gündemini oluşturan "yeni bir devlet - yeniden devlet - İslam devleti" gibi kavramlaştırmalara ilişkin erken bir habercidir. Bu Said Halim Paşa'nın ileri görüşlülüğünü, ortaya koyan bir belgedir. Sıradan bir metin olmayan bu çalışmaya benzeyen örnekler de çok yoktur.

Projesi ve uluslararası ilişkileri çok iyi takip eden bu kişiliğin bugün emperyalizmin öncülüğünde gelişen küreselleşmenin beraberinde getirdiği sorunlara yeni ve ciddi cevaplar üretme cehdinin zayıfladığı bir dönemde, insanlığın yeni bir ses aradığı bir zamanda bu programı tertip etmek, Said Halim Paşa üzerine okumalar yapmak bir ödev olarak değerlendirilmelidir.

Daha önce de vurguladığım gibi Paşa, küresel aktörler ve onlarla bir şekilde ilişki içerisindeki ulusal aktörler için problem bir kişiliktir. Beraber yol yürünemeyecek bir adamdır. Sadece bu sebep bile Said Halim Paşa'nın bu ülkede yeterince bilinmemesi için yeterlidir.

Hatırlatmalıyım ki Said Halim Paşa, İslam siyasi düşüncesinin genel temayülünün ortaya koyduğu fikriyatla irtibatını sürdürmeyi başarmış bir kişiliktir. Paşa Batı'nın kaçınılmaz bir mihrak hâline geldiği o dönemde, İbni Haldun'un muhteşem bir şekilde tesbit ettiği gibi, mağlupların galiplere benzeme yarışına girdiği bu dönemde, Batı'dan âdeta iktibasla buraya taşınmaya çalışılan kurumlara, yapılara, anlayışlara

ve kavramlara karşı mutedil bir şekilde, temellendirilmiş kavramsal ve olgusal çözümlemelerle cevap arayışına girişmiş bir akıl ve yürek adamıdır. Dolayısıyla modern dönemde İslam siyasi düşüncesi üzerine kafa yormuş kişiler içerisinde müstesna bir yeri vardır onun.

Batı'da çıkan her şeye; "Bu bizde zaten var." denildiği bir dönemde, böyle bir sükûnet içerisinde düşünce ortaya koyabilmek de hakikaten zor bir şeydir. Keza dönemin yeni düzen arayışları içerisinde yer kapma telaşına düşmüş bir siyasal ve kültürel vasatta Said Halim Paşa İslam'a, Müslümanlara ve Batı'ya bakışında son derece mutedildir. Elbette ki her insan gibi onun da çözümlemelerinde katılmadığımız noktalar olacaktır. O Müslüman aklın ve yüreğin imkânları ile düşünen, ayağı buraya basan, emperyalizm karşısında farklı bir var oluşun mümkün olabileceğine ilişkin geniş bir ufku ve imanın sahibidir. Bu yüzden İslam düşünce geleneği içerisinde siyasi sürekliliğe yabancılaşanlardan farklı bir mirası bizlere taşımaya başarmıştır.

Paşa'ya rahmet ve mağfiret diliyorum.